

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Tugba Yilmaz

Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasining mustaqil izlanuvchisi
tugbakaratugyilmaz@gmail.com

ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634095>

ANNOTATSIYA

Abdulla Oripov; Sovet va mustaqillik davrida doston, ocherk, maqola va tarjima kabi janrlardagi asarlaridan tashqari ko'plab mavzularda yozilgan she'rlari bilan tanilgan shaxs. A.Oripov she'rlarida; vatan, millat, ona tiliga muhabbat, din, bayroq, istiqloq, tabiat, qarindoshlik, she'riyat, shoir, tarixiy shaxslar, shaxsning ichki dunyosi, umuminsoniylik, axloq, ezgulik, odam va jamiyat haqidagi falsafiy fikrlar kabi masalalarni tez-tez tilga olinadi. O'z asarlarini sodda tilda ijro etuvchi shoir, she'rlari orqali ona tilining ahamiyati, vatanparvarlik, O'zbekistonning qadimiy tarixi, geografik go'zalliklari, o'zbeklarning o'ziga xos madaniy xususiyatlari haqida gapiradi. Ko'rinib turibdiki, shoir o'z asarlari orqali o'zbek xalqini tarbiyalash, ongini oshirishni hamisha o'z oldiga vazifa qilib olgan. Oripov ijodiga nazar tashlab; O'zbek tilining ma'no imkoniyatlari, she'riy kuchi, obraz va obraz unsurlaridan foydalanishi aniqlanadi. Ushbu tadqiqotda shoir she'rlaridagi obraz va obrazlar qaysi tushunchalar uchun qo'llanilganligi aniqlanadi va tahlil qilinadi. Shuningdek, shoirning so'z boyligi, she'riy uslubi, o'zbekning she'riy qudrati va ma'no olami ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Oripov, she'r, obraz, tasavvur, vatan, millat, ona til, din, bayroq, istiqloq, tabiat, qarindoshlik, falsafiy fikrlar.

Tugba Yilmaz

Independent researcher at the Department of Uzbek Linguistics,
Faculty of Philology, Samarkand State University

IMAGINATION AND IMAGE IN ABDULLA ORIPOV'S POEMS**ABSTRACT**

Abdulla Oripov; he is a person known for his poems written on many subjects, as well as his works in genres such as epics, essays, articles and translations during the Soviet and independence era. In the poems of A. Oripov; He frequently touches upon subjects such as homeland, nation, love of mother tongue, religion, flag, independence, nature, kinship, poetry, poet, historical figures, the inner world of the individual, universality, morality, goodness, virtue, philosophical thoughts about man and society. The poet, who performs his works in a simple language, talks about the importance of his mother tongue, the love of homeland, the ancient history of Uzbekistan, its geographical beauties, and the unique cultural characteristics of the Uzbeks through his poems. It is seen that the poet has always made it his mission to educate and raise awareness of the Uzbek people through his

works. Looking at Oripov's works; It is determined that the Uzbek language benefits from its meaning possibilities, poetic power, image elements. In this study, it will be determined and analyzed for which concepts the images and images in the poet's poems are used. In addition, the poet's vocabulary, poetic style, poetic power of Uzbek and the universe of meaning will be revealed.

Keywords: Abdulla Oripov, poetry, image, ideate, homeland, nation, mother tongue, religion, flag, independence, nature, kinship, philosophical thoughts.

Тугба Йылмаз

Является независимым научным сотрудником
кафедры узбекского языкознания филологического
факультета Самаркандского государственного университета.

ВООБРАЖЕНИЕ И ОБРАЗ В СТИХАХ АБДУЛЛЫ ОРИПОВА

АННОТАЦИЯ

Абдулла Орипов; он известен своими стихами, написанными на многие темы, а также произведениями в таких жанрах, как эпосы, очерки, статьи и переводы в советское время и в эпоху независимости. В стихах А. Орипова; он часто затрагивает такие темы, как родина, нация, любовь к родному языку, религия, флаг, независимость, природа, родство, поэзия, поэт, исторические личности, внутренний мир человека, всеобщность, нравственность, добро, добродетель, философские мысли. о человеке и обществе. Поэт, исполняющий свои произведения простым языком, через свои стихи рассказывает о важности родного языка, любви к Родине, древней истории Узбекистана, его географических красотах, уникальных культурных особенностях узбеков. Видно, что поэт всегда ставил перед собой задачу просвещать и повышать осведомленность узбекского народа через свои произведения. Рассмотрение работ Орипова; Определено, что узбекский язык выигрывает благодаря своим смысловым возможностям, поэтической силе, образным элементам. В данном исследовании будет определено и проанализировано, для каких понятий используются образы и образы в стихотворениях поэта. Кроме того, будут раскрыты словарный запас поэта, поэтический стиль, поэтическая сила узбекского языка и вселенная смысла.

Ключевые слова: Абдулла Орипов, поэзия, образ, идея, родина, нация, родной язык, религия, флаг, независимость, природа, родство, философские мысли.

KIRISH

Ma'lumki, tasavvur tushunchasi she'riyatning mavjudligi kabi qadimiydir. Ayni paytda she'riyat janrini tashkil etuvchi asosiy unsurlardan biri sifatida qabul qilinadi. Turkcha lug'atda obraz; ongda o'yab topilgan va uni amalga oshirishni orzu qilgan narsa, dush, orzu, xulyodir [Turkcha lug'at, 1998: 1076]. Timuro'g'li obrazi; voqelikni inson ongiga aks ettirishning va bilishning vositasi sifatida belgilaydi [Timuro'g'li 1994: 7-8]. Ishguvenning fikrincha, obraz; hislar orqali olingan go'zalliklarning, tajribaning til orqali ochib berilishidir [Ishguven 1995: 98]. Injening ta'biri bilan aytganda obraz; she'riyatning qayta ishlab chiqarilgan birligidir [Inje 2001: 20-21].

Abdulla Oripov o'zbek adabiyotida o'ziga xos tasavvur va obrazlardan foydalangan, o'ziga xos uslubga ega, she'rlarini sodda tilda yozgan mustaqillik davrining eng ko'zga ko'ringan shaxslaridan biridir. Oripov; vatan, millat, til, din, bayroq, istiqlol, tabiat, qarindoshlik, she'riyat, shoir va tarixiy shaxslar kabi ko'plab mavzularda yozgan she'rlarida tasavvur va obraz unsurlariga katta o'rin bergani ko'rinadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bu tadqiqotda Abdulla Oripov she'rlarida ijod qilgan barcha tushuncha va motivlar ustidagi obraz va obrazlarni aniqlash orqali shoirning she'riy uslubi, o'zbekning poetik qudrati ochib beriladi. Oripov "Quyosh Shahri" she'rida Shosh Turon yulduzlarin silsilasi sifatida belgilagan shaharlarda Shoshning mangu o'rnini topa olishini ta'kidlaydi. O'zbek xalqining maqtanishni yoqtirmasligini,

ammo Toshkent, Buxoro, Xiva va Samarqandning har birining jahonning bezagi ekanligini va bu g'ururning ularni g'ururlantirishini ta'kidlaydi:

*“Turon yulduzlarin silsilasida
Chaqnadi yana bir qo'lbola quyosh.
Ulug' shaharlarning bo'ysirasida
Abadiy o'rnini topa olgan Shosh.*

*O'zbekka maqtanish odatmas, garchand,
Bag'rimni to'lg'azar ushbu kun g'urur:
Toshkent Buxoro, Xevoq, Samarqand,
Har biri jahonning bezagi bo'lur.” [Oripov, 2001: 40].*

“O'zbeklar” she'rida shoir; Yaratganning bu yerga dengiz bermaganligini, lekin yuragi to'lsing deb bu xalqqa dengiz kabi yurak, yer yuzida abadiy omadli bo'lsing deb bukilmaz bilak va o'tkir tushuncha berganligini aytadi:

*“Ummon bermadimu, ko'ngli to'lsin deb
Berdim ushbu elga ummonday yurak.
To'abad zaminda baxtli bo'lsin deb
Idrok berdim unga va tolmas bilak” [Oripov, 2005: 52].*

“Quyosh bekati” nomli she'rida A. Oripov; O'zbekistonning qiziqarli maqtovi tuyg'usi bilan yurganini, tevarak-atrofni tomosha qilganini, shu zamindan quyosh chiqsa ham bir kun kelib O'zbekistondan o'tishini ta'kidlaydi. U O'zbekistonni Quyosh bekati deb ta'riflaydi:

*“Sayr etib yurarkan olis Yaponida,
Ajib faxr hisi jo'shardi qonda:
Quyosh bu diyordan chiqsa ham garchand,
Bir kun to'xtab o'tar O'zbekistonda!” [Oripov, 2010: 61].*

“Armaniston” nomidagi she'rida Oripov; uzoq yo'l bosib, daryo va tog'lardan o'tib, Armanistonga kelganini aytadi. Armaniston yurtining g'amgin onasining go'zalligiga, bir tomondan tog'lar tasbihining gavhar donasidek turgan oq sochli Araratga, boshqa tomondan bulutlar ichidagi oydek ko'ringan Sevan ko'lining shoirida uyg'otgan tuyg'ularni ifodalaydi:

*“Men bu kun daryolar, tog'lardan oshib,
Quchog'ingga keldim, go'zal Hayaston.
Bir yoningda turar oqsoch Ararat —
Tog'lar tasbihining gavhar donasi.
Nima ham der edim, go'zalsan faqat,
Ey, sen arman yurtin g'amgin onasi.
Bir yoningda esa Sevanday bahr,
Misoli bulutlar ichida qamar.” [Oripov, 2000: 130].*

Abdulla Oripov “Ummon Ortidagi Makonim” nomidagi she'rini Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasining yangi binosi ochilishi munosabati bilan yozgan. Ushbu she'rida; dunyo darchasi keng olamga ochilganini, bugun Uzoq Amerikada o'zbek quyoshining olov parchasining taralayotganini ifodalaydi:

*“Keng jahon bir qadam bo'ldi men uchun,
Menga ham ochildi olam darchasi.*

*Yiroq Amriqoda taft sochar bu kun.
O'zbek quyoshining olov parchasi." [Oripov, 2001: 294].*

Davomida; uning uchun tor asuma mukammal ochilganini, o'zbekning ozod va ko'rkam lochinining bu yerda ham o'z o'rnini egallaganligini ifodalaydi. U o'z noroziligini yashira olmasligini, chunki ummonning orqasida manzil borligini, O'zbekiston dunyoning har bir burchagiga boshpana bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi:

*"Ochildi men uchun tor osmon bekam,
Sezdim yuksaklikning cho'ng darg'asini.
O'zbekning lochini ozod va ko'rkam,
Qurdi bu yerda ham qo'nalg'asini.*

*Nechun xushnud bo'lmay, dilimni yormay,
Ummon ortida ham bordir makonim.
Dunyoning qaysi bir burchiga bormay,
O'zing boshpana bo'l, O'zbekistonim!" [Oripov, 2001: 294].*

Jenevani Yevropaning dilovar qizi va ilhom yulduzi sifatida tasvirlaydi, tushida ko'rishining mumkinligini va uni uzoq yillar eslashini aytadi:

*"Jeneva,
Jeneva
Ilhom yulduzi,
Seni tushlarimda balki ko'rgayman.
Balki uzoq yillar eslab yurgayman,
Seni — Yevropaning dilovar qizi..." [Oripov, 2001: 281].*

"Versal Xotiralari" nomidagi she'rida shoir; yam-yashil o'rmonda qasrlar paydo bo'layotganini tushuntiradi va bu manzarani farang dahosining bus-butun san'atga aylangan shakli sifatida talqin qiladi. Bu yerdagi barcha asarlarda baxt ham, qayg'u ham o'z aksini topganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, farishtalar gumbazlari ichida sayr qilishlarini, har bir rang samoviy manzaradan darak berishini va ular o'rtasida xuddi kiprik o'rab turgan ko'z kabi chuqur bog'liqlik borligini eslatib o'tadi:

*"Yam-yashil o'rmon ichra qad ko'tarmish qasrlar,
Bu — farang dahosining bus-butun, jamul jami.
San'atga aylanmishdir bunda ne-ne asrlar,
Aks etmish barchasida Insonning shodlik, g'ami.*

*Boqsang, gumbazlar ichra maloyiklar charx urar,
Samoviy manazaradan darak bergay har bir rang.
Go'yo kiprik qurshagan ko'zdek daxlsiz ular,
Gavharingni asrabsan, balli, senga, ey farang." [Oripov, 2001: 304].*

"Onajonim, She'riyat" nomidagi she'rida Oripov; yaxshi kunlarda she'rlar unga do'st, qorong'u tunlarda esa yulduzlar porlashini ta'kidlaydi. U goh shodon, goh g'amgin ovozlarda she'rlar bilan suhbatlashdi va she'rlarini eng oliy baxti, toj-taxti deb bilishini aytadi. "Hamsa"dan saboq olib, she'rlar bilan do'stlashganini, she'riyat ayyomida balki bir umr qolganini ta'kidlaydi. U o'z san'atini o'zining eng oliy boyligi deb bilishi, she'riyatga "ona" deb murojaat qilishi uni onadek muqaddas va mehrl ko'rishi bilan izohlash mumkin. Abdulla Oripovning ko'pgina asarlarida vatanni va she'riyatni onajonim, onam, ona deb ta'riflagan:

*Bir umr nafsiga qul bo'lib yashar.
Haqqa yetishardi, yo'lida agar,
Hamrohi hazrati Shayton bo'lmasa.*” [Oripov, 2010: 114].

"Ro'za" nomidagi she'rida shoirning fikricha; ro'zani tutishni to'xtatish - muborak sinovdan mahrum bo'lishdir. She'rni Rasulullohning "Qanoat mo'minlik belgisidir" degan so'zlari bilan yakunlaydi:

*“Ro'zadan chiqqanlar, sizga ham rahmat
Farzingiz sinovli saodat erur.
Rasululloh demish: — Sabr qil, ummat,
Mo'minlik belgisi qanoat erur.”* [Oripov, 2001: 200].

Oripov "Oyisha" nomidagi she'rida; Hz. Oyshaga xitob qilib, "Oysha onajon, nega ko'zlaridan marjon yosh oqadi, bir muhrning oy bo'lsa, ikkinchisi quyoshdir" deb mo'minlarning onasi bo'lish sifatini oy tushunchasi bilan, payg'ambarning xotini bo'lish sifatini quyosh tushunchasi orqali bilan bog'lagan:

*“Oyisha, Oyisha, Oyisha ona,
Nechun ko'zlarindan oqar marjon yosh.
Senga Rasululloh o'zi parvona,
Bir muhring Oy bo'lsa, birisi Quyosh.*

*Tonglarni ottirding juftingga qarab,
Shoni shon keltirdi, hasrati — ado...
Payg'ambar zavjasi bo'lmoq-ku sharaf,
Insonga yo'ldoshlik og'irdir, ammo.”* [Oripov, 2001: 202].

Shoir so'nggi satrlarida payg'ambarning rafiqasi bo'lish o'ta sharaflil xislat ekanini, balki og'ir mas'uliyat ham olib kelishini eslatishdan o'zini tiyamaydi.

XULOSA

Mustaqillik davri o'zbek adabiyotining muhim nomlaridan biri bo'lgan Abdulla Oripov she'rlarida qo'llanilgan tushunchalar, motivlar, tasavvurlar va obrazlar o'zbek tilining she'riy qudratini, ma'no imkoniyatlarini aniqlash orqali tahlil qilindi. Oripov; vatan, millat, til, din, bayroq, istiqloq, tabiat, qarindoshlik, she'riyat, shoirlar, tarixiy shaxslar kabi ko'plab mavzularda yozgan she'rlarida tasavvur va obraz unsurlariga katta o'rin berganligi ko'rindi. A. Oripovning asarlarida ishlatilgan; O'zbekiston, o'zbeklar, vatan, Toshkent, Buxoro, Xiva, Samarqand, Jeneva, Versal, Ararat, Sevan ko'li, she'r, she'riyat manbai, yurak, marjon, inson, qanoat, payg'ambarning xotini, mo'minlarning onasi kabi ko'plab tushunchalar uchun tasavvur va obrazlardan foydalanganligi aniqlangan. Ushbu tadqiqotda o'zbek tilining ifoda kuchidan foydalanib shoirning juda ko'p obrazli elementlarga o'rin berganligi, ayrim tushunchalarni va motivlarni, tasavvur yoki obraz unsurlari bilan tasvirlagani aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati (references)

1. Ishildak, S. Yaratilishdagi birinchi qadam: obraz va tasavvur. "Najotibey ta'lim fakulteti fan va matematika ta'limi" jurnali, Anqara, 2008 yil - № - 2 (1), B. 64-69.
2. Ishguven, M. M. She'r tilidagi obraz. "Hacettepe universiteti adabiyot fakulteti" jurnali, Anqara, 1995-yil, № -12 (1-2), B. 98-133.
3. Inje, O. She'riyat va haqiqat. Istanbul: Turkiya ish banki madaniyat nashriyoti, 2001.
4. Jabbarov, I. Abdulla oripov she'riyatida tarixiy shaxs talqini. Toshkent: O'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi "fan" nashriyoti, 2008.

5. Komissiya. (1998). Turkcha lugʻat. 9- Nashr, Anqara: TDK nashriyoti.
6. Qoʻshjonov, M. ve Meli, S. Abdulla oripov. Toshkent: “Maʼnaviyat”, 2000.
7. Oripov, A. Adolat koʻzgusi, sheʼrlar, maqolalar, suhbatlar, tarjimalar. (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: “Adolat” nashriyoti, 2005.
8. Oripov, A. Bedorlik, sheʼrlar. (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 1999.
9. Oripov, A. Birinchi muhabbatim. (Red. Laziz Tangriyev) Toshkent: Oʻzbekiston nashriyoti, 2006.
10. Oripov, A. Hayrat. Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1974.
11. Oripov, A. Ishanch koʻpriklari, sheʼrlar, tarjimalar, dramatik doston. Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1999.
12. Oripov, A. Koʻztumor. (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 2005.
13. Oripov, A. Men nechun sevaman oʻzbekistonni, sheʼrlar. Toshkent: “Yangi asr avlodi” nashriyoti, 2018.
14. Oripov, A. Menga xush xabar ayt, sheʼrlar. (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 2009.
15. Oripov, A. Mitti yulduz, sheʼrlar. Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 2002.
16. Oripov, A. Munajat (saylanma). Toshkent: Gafur Gulam nashriyoti, 1992.
17. Oripov, A. Najot qalʼasi, sheʼrlar, dramatik doston, tarjima. (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1981.
18. Oripov, A. Quyosh bekati sheʼrlar, maqolalar, suhbatlar, tarjimalar. (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2010.
19. Oripov, A. Ruhim, sheʼrlar. T.: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1974.
20. Oripov, A. Savob, sheʼrlar. (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 1997.
21. Oripov, A. Sen baharni sagʻinmadingmi?. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 1991.
22. Oripov, A. Surat va siyrat, doston va sheʼrlar. Toshkent: Oʻzbekiston LKSM markaziy komiteti “yosh gvardiya” nashriyoti, 1981.
23. Oripov, A. Talosh pallasi, sheʼrlar. Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 2007.
24. Oripov, A. Tanlangan asarlar, sheʼrlar va dostonlar. (1. Jild) (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 2000.
25. Oripov, A. Tanlangan asarlar, sheʼrlar va dostonlar. (2. Jild) (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 2001.
26. Oripov, A. Tanlangan asarlar, sheʼrlar, maqolalar, suhbatlar, qaydlar. (Yettinchi Jild) (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot, 2013.
27. Oripov, A. Tanlangan asarlar, sheʼrlar. (Sakkizinchi Jild) (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyoti, 2016.
28. Oripov, A. Yangi sheʼrlar. 2-Nashr, (Red. Doniyor Begimqulov) Toshkent: Oʻzbekiston nashriyoti, 2018.
29. Oripov, A. Yillar armoni, sheʼrlar va dostonlar. Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1987.
30. Oripov, A. Shoir yuragi. Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 2003.
31. Timuroʻgʻli, V. Sheʼring sehrigar qizi: obraz. Antaliya: Aygul ofset, 1994.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000